

LAZERLARNING YARATILISH TARIXI. GAZ LAZERINING
XUSUSIYATLARI VA QO'LLANILISHI

Xayitboyev Eldorbek

UrDPI "Fizika va astronomiya" kafedrası o'qituvchisi, tayanch doktorant (PhD)

eldorkhaitbaev@gmail.com

Qodirova Baxtigul

UrDPI Fizika yo'nalishi 2-bosqich talabasi

Qodirovabaxtigul552@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada kvant elektronikasining shakllanish tarixi va lazer yaratilishi yoritilib borilgan. Fizik Albert Eynshteyinning ilmiy izlanishlari orqali lazerlar ilk bosqichlari o'rganilgan. Birinchi bo'lib kvant generatorlarining kashf etilishigacha bo'lgan ilmiy izlanishlar bayon etilgan. Maqolaning asosiy qismi lazerlar va gaz lazerlarni yaratilishi, qo'llanilishi xususan geliy-neon lazerlarning konstruktiv xususiyatlari, ulardagi faol muhitning fizik jarayonlarini yoritishga qaratilgan.

Аннотация: В данной статье рассматривается история становления квантовой электроники и создания лазера. Первые этапы развития лазеров изучены на основе научных исследований физика Альберта Эйнштейна. Впервые изложены научные исследования, предшествовавшие открытию квантовых генераторов. Основная часть статьи посвящена созданию и применению лазеров и газовых лазеров, в частности конструктивным особенностям гелий-неоновых лазеров и освещению физических процессов в их активной среде.

Abstract: This article discusses the history of the formation of quantum electronics and the development of the laser. The early stages of laser research were studied through the scientific work of physicist Albert Einstein. For the first time, the studies preceding the discovery of quantum generators are described. The main part of the article focuses on the creation and application of lasers and gas lasers, in particular the design features of helium–neon lasers and the physical processes occurring in their active medium.

Kalit so'zlar: Kvant elektronikasi, lazer, spontan nurlanish, majburiy nurlanish, monoxromatik, yoqut lazeri, gaz lazerlari.

Ключевые слова: Квантовая электроника, лазер, спонтанное излучение, вынужденное излучение, монохроматический, рубиновый лазер, газовые лазеры.

Key words: quantum electronics, laser, spontaneous radiation, forced radiation, monochromatic, ruby laser, gas lasers.

KIRISH

Lazer texnologiyasi zamonaviy ilm-fan va texnikaning eng muhim yutuqlaridan biri hisoblanadi. Uning paydo bo'lishi kvant elektronikasining rivojlanishi bilan chambarchas bog'liq bo'lib, yorug'likning majburiy nurlanish hodisasiga asoslanadi. Ushbu hodisa ilk bor XX asr boshlarida Albert Eynshteyin tomonidan nazariy jihatdan asoslab berilgan va keyinchalik lazerlarning yaratilishiga zamin yaratgan. Lazerlarning amaliy jihatdan yaratilishi esa XX asrning o'rtalariga to'g'ri keladi. Dastlab kvant generatorlari ustida olib borilgan ilmiy izlanishlar natijasida maser qurilmalari ishlab chiqildi, bu esa optik diapazondagi lazerlarning yaratilishiga olib keldi. Shundan so'ng lazer texnologiyasi jadal rivojlanib, turli xil faol muhitlarga ega lazer turlari, jumladan gaz lazerlari ham yaratildi. Gaz lazerlari o'zining sodda tuzilishi, yuqori aniqligi va barqaror ishlashi bilan ajralib turadi. Ayniqsa geliy-neon lazerlari ilmiy tadqiqotlar, texnika va sanoatda keng qo'llanilmoqda.

1-rasm. Eng oddiy lazer tuzilishi:

1. Lazer moddasi
2. Tashqi energiya
3. Ko'zgu
4. Yarim shaffof ko'zgu
5. Lazer nuri

ADABIYOTLAR TAHLILI, MUHOKAMA VA NATIJALAR

Ularning ishlash jarayonlari konstruktiv xususiyatlari hamda faol muhitda kechadigan fizik jarayonlarni o'rganish muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga bog'lik bo'ladi [1]. Lazer kogerent nurlanish chiqaruvchi elektr-optik qurilmadir. Atama inglizcha „laser“ qisqartmasidan kelib chiqib, Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (majburiy nurlanish yordamida yorug'likni kuchaytirish) deb yoyiladi. Tipik lazer divergensiyasi past va to'lqin uzunligi qat'iy cheklangan (ya'ni, monoxrom) yorug'lik chiqaradi.

Lazer (ing. laser; *Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation* – majburiy nurlanish yordamida yorug'likning kuchayishi ma'nosini anglatadigan so'z birikmalarining bosh

3-rasm

harflaridan olingan), optik kvant generator – ultrabinafsha, infraqizil va ko'zga ko'rinadigan soha diapozondagi nurlanishlarni hosil qiluvchi qurilma; kvant elektronikadagi asosiy qurilmalardan biri(1-rasm). Birinchi Lazer 1960-yilda yoqutda amerikalik olim T. Meyman tomonidan yaratilgan. Ishi atom va molekularning majburiy nurlanishiga asoslangan[2]. Lazer har xil energiya (elektr, yorug'lik, kimyoviy, issiqlik va hokazo)ni optik diapozondagi kogerent

elektromagnit nur energiyasiga aylantirib beradi. U uch element – energiya manbai, aktiv muhit (modda), teskari bog'lanishdan iborat. Lazer boshqa yorug'lik manbalardan kogerentligi, monoxromatikligi, juda kichik burchak ostida yo'nalganligi bilan, nur quvvatining katta spektral zichlikka, juda yuqori tebranish chastotasiga egaligi bilan farqlanadi(2-rasm). Aktiv muhitga ko'ra, lazer quyidagi guruhlarga bo'linadi:

- 1) qattiq jism va suyuqlikdan tayyorlangan lazerlar;
- 2) gazli lazerlari;
- 3) yarim o'tkazgichli lazerlar;

Bulardan tashqari, eksimer, kimyoviy va hokazo. Lazer xillari ham bor. Lazerda teskari bog'lanish optik rezonator (ikki ko'zgu) yordamida amalga oshiriladi. Ko'zgul orasiga aktiv modda joylashtiriladi. Nur to'liqini ko'zgulardan qaytib, yana aktiv moddadan o'tadi, unda majburiy o'tishlarni yuzaga keltiradi. Ko'zgulardan biri qisman shaffof bo'lib, u cheksiz ko'p o'tishlardan keyin kuchaygan nurni tashqariga chiqib ketishiga xizmat qiladi [3].

Gaz lazer - aktiv ya'ni faol muhiti gazlar, bug'lar va ularning aralashmalari (SOg Ar, He+Ne aralashmasi va boshqalar) dan iborat bo'lgan lazer(3-rasm). Gaz lazerlarining nurlanishi o'ta monoxromatik va yoyilish burchagi o'ta kichik bo'ladi. Lazer spektroskopiyasida, golografiya, lazer texnologiyasi, materiallarga ishlov berish, tibbiyot va boshqa sohalarda chastotalar reperi ya'ni belgisi sifatida qo'llanadi. Ular o'rta to'liqin uzunligi oralig'ida ishlaydi. Ularning nurlanishi o'ta monoxromatik va yoyilish burchagi o'ta kichik bo'ladi. Ular interferometriya, golografiya, spektroskopiya, shtrix kodini o'qish, optik effektlarni namoyish qilish, retinani

davolash, litografiya, boshqa lazerlarni pompalash, atmosfera ifloslanishini tadqiq qilish, ilmiy tadqiqotlar, ta'lim lazerlari, lazer qurollari, lazer termoyadroviy sintezi va boshqa sohalarda qo'llanadi[4].

HeNe lazeri- (4-rasm) qozonish vositasi sifatida 75% dan ortiq He va 15% dan kam Ne bo'lgan aralash gazdan foydalanadi. Ish muhitiga qarab, u yashil (543,5nm), sariq (594,1nm), to'q sariq (612,0nm), qizil (632,8nm) va uchta yaqin infraqizil chiroqlarni (1152nm, 1523nm va 3391nm) chiqarishi mumkin, ulardan qizil chiroq (632,8 nm) eng ko'p ishlatiladi. HeNe lazerining nurlanishi Gauss tomonidan taqsimlanadi va nur sifati juda barqaror. Quvvat yuqori bo'lmasa-da, aniq o'lchash sohasida yaxshi ko'rsatkichga egadir[5].

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, lazer texnologiyasi zamonaviy ilm-fan va texnikaning eng muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, uning rivojlanishi kvant elektronikasining fundamental qonunlariga, xususan majburiy nurlanish hodisasiga asoslanadi. Lazerlarning yaratilishi va takomillashuvi natijasida turli faol muhitlarga ega bo'lgan qurilmalar ishlab chiqildi va ular orasida gaz lazerlari alohida o'rin egallaydi. Gaz lazerlari sodda konstruksiyasi, yuqori monoxromatikligi, kogerentligi va nurlanishning kichik divergensiyasi bilan ajralib turadi. Ayniqsa geliy-neon (He-Ne) lazerlari o'zining barqarorligi va yuqori aniqligi tufayli ilmiy tadqiqotlar, o'lchash texnikasi, golografiya va spektroskopiya sohaslarida keng qo'llanilmoqda. Ularning nisbatan past quvvatga ega bo'lishiga qaramay, yuqori sifatli nur hosil qilishi aniq o'lchov va optik tajribalarda muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, lazerlarning turli sohalarda –

sanoat, tibbiyot, aloqa tizimlari va ilmiy izlanishlarda keng qo'llanilishi ularning istiqboldagi rivojlanish imkoniyatlari juda yuqori ekanligini ko'rsatadi. Lazer disklar ularga axborot yozish va uni qayta tiklashga oid

texnik qurilmalar yaratilib kelmoqda. Xullas barcha jabhalarda turli xil lazerlardan keng foydalanilib kelmoqda. Lazer nuri bir nuqtaga yig'ilgani uchun metallni kesadi,

operatsiya qiladi, aniq o'lchov beradi. Xuddi shunday, inson ham o'z kuchini har tomonga sochmay, bitta maqsadga yo'naltirsa, katta yutuqlarga erisha oladi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. www.bilimdon.uz – O'zbekiston Respublikasi oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining veb-sayti.
2. <http://natlib.uz>. – Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi veb-sayti.
3. Azizov M. Yarimo'tkazgichlar fizikasi – Toshkent. O'qituvchi, 1994.
4. Sh. Sodiqova, Sh. Otajonov, M. Kurbanov – Lazerlar va ularning amaliyotdagi o'rni. Toshkent-2019.
5. info@mimowork.com.
6. Газовый лазер — статья из Физической энциклопедии
7. Invitation to contemporary physics By Quang Ho-Kim, Narendra Kumar, Narendra Kumar Kumar, Harry C. S. Lam.
8. Тарасов Л. В. Физика процессов в генераторах когерентного оптического излучения. — М.: Радио и связь, 1981. — 440 с. — [Архивировано 17 октября 2007 года.]
9. Кондиленко И. И., Коротков П. А., Хижняк А. И. Физика лазеров. — Киев: Вища школа, 1984. — 232 с. (недоступная ссылка)
10. Звелто О. Принципы лазеров. — М.: Мир, 1990. — 559 с. — ISBN 5-03-001053-X.